

O‘ZBEK XALQI AN’ANAVIY KULOLCHILIGIDA “RISOLA”LARNING TUTGAN O‘RNI

Bobir Odilov

*Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
Oriental Universiteti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbekistonda shakllangan kulolchilik maktablarining ijtimoiy-madaniy rivojlanishida hunarmandchilikka oid yozma manbalar — “risola”larning tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda kulolchilik maktablari faqat ishlab chiqarish texnologiyasi yoki estetik an‘ana sifatida emas, balki ustoz–shogird tizimi, kasbiy ierarxiya, axloqiy me‘yorlar va ma‘naviy qadriyatlar bilan bog‘liq murakkab ijtimoiy institut sifatida ko‘rib chiqiladi. Risolalar hunarmandlar muhitida kasbiy bilimlarni uzatish, ustaxona ichidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, kasbiy etikani mustahkamlash hamda kasbning muqaddasligini asoslashda muhim manba vazifasini bajargani ko‘rsatib beriladi. Maqolada risolalarning kasbiy legitimatsiya, axloqiy nazorat, ustoz roziligi, kasb pirlariga e‘tiqod hamda hunarmandlik madaniyatining avloddan avlodga uzatilishidagi roli ochib beriladi. Shuningdek, risolalarning kulolchilik bezaklari, mahalliy uslublar va madaniy identitetni saqlashdagi ahamiyati ham yoritiladi. Zamonaviy davrda hunarmandchilikning turizm va madaniy merosni asrash jarayonlarida qayta qadrlanishi sharoitida risolalar ilmiy-metodik manba sifatida muhim ahamiyat kasb etayotgani ta‘kidlanadi. Tadqiqot natijalari risolalar kulolchilikni oddiy hunar darajasidan ijtimoiy-madaniy institut darajasiga ko‘targanini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *Kulolchilik maktablari, risolalar, ustoz-shogird an‘anasi, hunarmandchilik, kasbiy etika, ijtimoiy-madaniy institut, kasbiy legitimatsiya, madaniy identitet, an‘anaviy hunar, ma‘naviy qadriyatlar.*

РОЛЬ ТРАКТАТОВ В ТРАДИЦИОННОЙ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ КЕРАМИКЕ

Бобир Одиллов

*Кандидат исторических наук (PhD), доцент,
Университет Ориентал*

Аннотация: *В данной статье анализируется роль письменных ремесленных руководств — «рисола» — в социокультурном развитии гончарных школ, возникших в Узбекистане. В исследовании гончарные мастерские рассматриваются не просто как технологии производства или эстетические традиции, но как сложные социальные институты, связанные с системой «мастер–ученик», профессиональной иерархией, моральными нормами и*

духовными ценностями. Показано, что трактаты служили важным источником в ремесленной среде для передачи профессиональных знаний, регулирования социальных отношений внутри мастерской, укрепления профессиональной этики и утверждения сакральности ремесла. В статье раскрывается роль трактатов в профессиональной легитимации, моральном контроле, получении согласия мастера, вере в святых покровителей ремесла и передаче ремесленной культуры из поколения в поколение. Кроме того, подчеркивается важность трактатов для сохранения гончарных орнаментов, местных стилей и культурной идентичности. Подчеркивается, что в современную эпоху, когда ремесленничество переоценивается в рамках процессов развития туризма и сохранения культурного наследия, трактатов «рисолы» приобретают значительную важность в качестве научного и методологического ресурса. Результаты исследования показывают, что трактаты подняли гончарное дело с уровня простого ремесла до уровня социокультурного института.

Ключевые слова: гончарные мастерские, трактаты, традиция «мастер-ученик», ремесленное мастерство, профессиональная этика, социокультурный институт, профессиональная легитимация, культурная идентичность, традиционное ремесло, духовные ценности.

THE ROLE OF TRACTS IN TRADITIONAL UZBEK FOLK CERAMICS

Bobir Odilov

PhD in History, Associate Professor,
Oriental University

Abstract: *This article analyses the role of written craft manuals — ‘risols’ — in the socio-cultural development of pottery schools that emerged in Uzbekistan. In this study, pottery workshops are viewed not merely as production techniques or aesthetic traditions, but as complex social institutions linked to the ‘master–apprentice’ system, professional hierarchies, moral norms, and spiritual values. It is demonstrated that these treatises served as an important source within the craft community for the transmission of professional knowledge, the regulation of social relations within the workshop, the reinforcement of professional ethics, and the affirmation of the sacred nature of the craft. The article explores the role of these treatises in professional legitimisation, moral control, obtaining the master’s consent, faith in the patron saints of the craft, and the transmission of craft culture from generation to generation. Furthermore, it emphasises the importance of these treatises for the preservation of pottery motifs, local styles, and cultural identity. It is emphasised that in the modern era, when craftsmanship is being re-evaluated within the context of tourism*

development and cultural heritage preservation, the ‘risola’ treatises are acquiring significant importance as a scholarly and methodological resource. The findings of the study show that these treatises elevated pottery from the level of a simple craft to that of a socio-cultural institution.

Keywords: *pottery workshops, treatises, the ‘master–apprentice’ tradition, craftsmanship, professional ethics, socio-cultural institution, professional legitimacy, cultural identity, traditional craft, spiritual values.*

KIRISH

O‘zbekiston hududi qadimdan Markaziy Osiyoning yirik hunarmandchilik markazlaridan biri sifatida tanilib, ayniqsa kulolchilik san’ati o‘zining uzluksiz tarixiy taraqqiyoti, hududiy maktablarning rang-barangligi hamda ijtimoiy-madaniy mazmuni bilan ajralib kelgan. Rishton, G‘ijduvon, Xiva, Shahrisabz, Samarqand, Toshkent vohasi va boshqa hududlarda shakllangan kulolchilik maktablari faqat ishlab chiqarish texnologiyasi yoki estetik did mahsuli emas, balki jamiyatning ichki ijtimoiy tuzilmasi, kasbiy bilim uzatish tizimi, ustoz–shogird an’analari, mehnat taqsimoti, kasbiy ierarxiya hamda ma’naviy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan murakkab ijtimoiy-madaniy institut sifatida shakllangan. Bu tizimning tarixiy davomiyliigi va barqarorligini ta’minlab kelgan muhim omillardan biri hunarmandchilikka oid yozma manbalar, xususan, “risola”lar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kulolchilik maktablari rivojini tahlil qilish jarayonida asosiy muammo shundan iboratki, hunarmandchilik ko‘pincha faqat iqtisodiy faoliyat yoki amaliy san’at ko‘rinishi sifatida talqin etiladi. Natijada kasbiy bilimlar uzatilishi, hunarmandning ijtimoiy mavqei, ustaxona ichidagi ierarxik munosabatlar hamda kasbning ma’naviy asoslari yetarli darajada ochib berilmay qoladi. Aslida esa kulolchilik ishlab chiqarishi ijtimoiy nazorat, axloqiy me’yorlar, diniy qarashlar va kasbiy legitimatsiya mexanizmlari bilan uzviy bog‘langan. Mazkur jihatlarni tushunishda risolalar muhim tarixiy manba vazifasini bajaradi.

Hunarmandchilik muhitida risola ma’lum bir kasbga oid qoidalar, uning kelib chiqishi, kasb pirlariga oid rivoyatlar, ustoz–shogird munosabatlari, kasbiy odob me’yorlari hamda ishlab chiqarish bilan bog‘liq urf-odatlarini o‘zida mujassam etgan yozma manba sifatida shakllangan. Risolalar oddiy texnologik qo‘llanma emas, balki kasb egalarining ichki hayotini tartibga soluvchi normativ hujjat vazifasini bajargan. Ularda ustozga hurmat, shogirdning sabr-toqati, halol mehnat, mijozga sadoqat, kasb

sirlarini oshkor qilmaslik kabi talablar mustahkamlangan. Bu jihatdan risolalar kasbiy etikani shakllantiruvchi va hunarmandchilikni ijtimoiy institut darajasiga ko‘taruvchi manba hisoblanadi.

MUHOKAMA

Turk tadqiqotchisi Ertaylan o‘rta asrlarda “rasm-fol-hunarmand” tushunchasi ko‘pincha bitta shaxs faoliyatida mujassam bo‘lganini ta’kidlaydi. Bu esa hunarmandning faqat ishlab chiqaruvchi emas, balki ma’naviy-ramziy bilim egasi sifatida qaralganini ko‘rsatadi. Xorazm hududida saqlangan risolalarda ham hunar ilohiy ne’mat sifatida talqin qilinib, ustoz bu bilimni shogirdga yetkazuvchi vositachi sifatida tasvirlanadi. Natijada kulollik kabi hunar turlari oddiy iqtisodiy faoliyatdan yuqori ma’naviy qadriyat darajasiga ko‘tarilgan.

Hunarmandchilik risolalarini ilmiy jihatdan o‘rganish XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi davrida boshlangan. B.R. Rozen Sharq mamlakatlaridagi hunarmandchilik uyushmalari va ularning urf-odatlarini o‘rganish ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim natijalar berishini qayd etgan¹. Keyinchalik A.F. Middendorf, N.O. Katanov, S.M. Smirnov, V.P. Nalivkin, N.P. Ostroumov, S.I. Laxtin, M. Gavrilov kabi tadqiqotchilar² O‘rta Osiyoning turli hududlaridan hunarmandchilikka oid risolalarni to‘plab, ilmiy muomalaga kiritganlar³. M. Gavrilov ma’lumotlariga ko‘ra, XX asr boshlariga kelib hunarmandchilikka oid ko‘plab risola nusxalari mavjud bo‘lib, ularning asosiy qismi ustalar qo‘lida saqlangan, bozorlarda esa deyarli uchramagan. 1909-yildan boshlab ayrim risolalar toshbosma usulida nashr qilinib sotuvga chiqa boshlagan bo‘lsa-da, ularning aksariyati hunarmandlar muhitida yopiq manba sifatida saqlanib qolgan⁴.

Bu holat risolalarning nafaqat diniy yoki ma’rifiy matn, balki kasb sirlarini saqlovchi ichki hujjat bo‘lganini ko‘rsatadi. Kulolchilik maktablarida ustozdan ruxsat olmasdan mustaqil faoliyat boshlash nomaqbul hisoblangan. Shogird ustoz roziligini olgandan keyingina usta sifatida tan olingan. Risolalarda esa ustozning roziligi va

¹ Розен Б. Р. Восточные ремесленные объединения и их традиции // Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. – СПб., 1899.

² Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов. – Ташкент: Типография при Казанском генерал губернаторе, 1912.; Остроумов Н. П. Рисоля тележных мастеров // Туркестанская туземная газета. – 1903. – №30–31.; Middendorf А. Ф. Очерки Ферганской долины. – Санкт Петербург, 1917.; Nalivkin V., Nalivkina M. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань, 1886.; Шишов А. Сарты. Этнографическое и антропологическое исследование. – Ташкент, 1910.

³ Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов. – Ташкент: Типография при Казанском генерал губернаторе, 1912.

⁴ Остроумов Н. П. Рисоля тележных мастеров // Туркестанская туземная газета. – 1903. – №30–31.

kasbiy fотиha muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu jarayon kasbning legitimligini mustahkamlab kelgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kulolchilik maktablarining ijtimoiy-madaniy rivojida risolalarning roli bir necha asosiy muammolar orqali namoyon bo‘ladi. Birinchi muammo – kasbiy bilimlarning uzatilishi masalasidir. Kulolchilik texnologiyasi faqat yozma ko‘rsatmalar orqali emas, balki amaliy mashg‘ulot, ustozning bevosita nazorati va uzoq yillik tajriba orqali egallanadi. Risolalarda kasbning kelib chiqishi, ustozlar silsilasi va kasb pirlariga oid rivoyatlar keltirilishi shogirdlarda kasbga hurmat va sadoqat tuyg‘usini shakllantirgan. Bu esa kasbiy bilim uzatilishining nafaqat texnologik, balki ma’naviy asosga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Ikkinchi muammo – axloqiy nazorat va kasbiy intizom masalasidir. Risolalarda hunarmandning jamiyat oldidagi mas’uliyati alohida ta’kidlanadi. Halollik, buyurtmachini aldamaslik, sifatsiz mahsulot tayyorlamaslik, ustozga hurmatsizlik qilmaslik kabi talablar kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida qaralgan. Bu me’yorlar ustaxona ichida norasmiy nazorat mexanizmlarini shakllantirib, kasbning obro‘cini saqlashga xizmat qilgan.

Uchinchi muammo – kasbiy legitimatsiya masalasidir. Hunarmand mustaqil usta maqomini olish uchun faqat texnologiyani o‘zlashtirishi yetarli bo‘lmagan, balki ustozdan ruxsat olishi ham zarur bo‘lgan. Risolalarda kasb pirlari, ustozlar silsilasi hamda ustoz roziligining muhimligi ta’kidlanishi ushbu jarayonning diniy-ma’naviy asosga ega ekanini ko‘rsatadi.

To‘rtinchi muammo – kasbning muqaddaslashtirilishi masalasidir. Risolalarda hunar ko‘pincha payg‘ambarlar yoki diniy shaxslar bilan bog‘lab tushuntiriladi. Bu esa hunarni oddiy ishlab chiqarish faoliyatidan yuqori ma’naviy qadriyat darajasiga ko‘taradi va hunarmandni jamiyatda alohida maqomga ega shaxs sifatida shakllantiradi.

Kulolchilik maktablarida risola an’analari ustoz–shogird tizimi bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan. Shogird dastlab ustaxonada yordamchi ishlarni bajargan, keyinchalik esa shakl berish, bezak tushirish, pishirish kabi murakkab jarayonlarga jalb etilgan. Bu jarayon faqat texnologik tayyorgarlik emas, balki ijtimoiy va axloqiy shakllanish bosqichi ham hisoblangan. Risolalarda ustozga hurmatsizlik yoki kasbni tark etish og‘ir ayb sifatida talqin qilingan bo‘lib, bu kasbiy barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilgan.

Kulolchilik buyumlarida aks etgan shakl, bezak va rang tizimlari ham madaniy xotiraning muhim unsuri hisoblanadi. Har bir maktabga xos bezak tizimi avloddan avlodga uzatilgan. Risolalarda saqlangan kasbiy bilimlar bilan bir qatorda, bezak tizimlari ham mahalliy identitetni mustahkamlab kelgan. Natijada risolalar nafaqat texnologik tajribani, balki madaniy identitetni ham saqlovchi manba vazifasini bajargan.

XULOSA

Zamonaviy davrda hunarmandchilik bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi shakllarga moslashayotgan bo‘lsa-da, ustoz–shogird an’anasi va risola ruhida shakllangan kasbiy me’yorlar hanuzgacha saqlanib qolmoqda. Etnoturizm, madaniy merosni asrash va hunarmandchilikni rivojlantirish jarayonlarida risolalarda mujassam tajriba muhim metodik manba sifatida qayta qadrlanmoqda. Virtual muzeylar, raqamli arxivlar va ilmiy tadqiqotlar orqali ushbu an’analarni keng jamoatchilikka yetkazish imkoniyatlari kengaymoqda.

Shunday qilib, risolalar O‘zbekistonda kulolchilik maktablarining ijtimoiy-madaniy rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Ular kasbiy bilim uzatish, ustoz–shogird tizimini mustahkamlash, axloqiy me’yorlarni belgilash, kasbni muqaddaslashtirish hamda madaniy xotirani saqlash kabi vazifalarni bajarib, kulolchilikni oddiy ishlab chiqarish faoliyatidan murakkab ijtimoiy-madaniy tizim darajasiga ko‘targan. Shu bois risolalarni o‘rganish nafaqat tarixiy manba sifatida, balki zamonaviy hunarmandchilikni rivojlantirishning muhim ilmiy-metodik asosi sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Розен Б. Р. Восточные ремесленные объединения и их традиции // Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. – СПб., 1899.
2. Гаврилов М. Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов. – Ташкент: Типография при Казанском генерал-губернаторе, 1912.
3. Остроумов Н. П. Рисоля тележных мастеров // Туркестанская туземная газета. – 1903. – №30–31.
4. Middendorf A. F. Очерки Ферганской долины. – Санкт Петербург, 1917.
5. Nalivkin V., Nalivkina M. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань, 1886.

6. Шишов А. Сарты. Этнографическое и антропологическое исследование. – Ташкент, 1910.
7. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O., ... & Abdukarimov, A. (2024). Designing inclusive cities—the role of urban architecture in enhancing accessibility for the visually impaired. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
8. Doniyorov, A., Karimov, N., Bakhtiyarov, S., Abidova, Z., Morkhova, I., Kaldibekova, A., ... & Muminov, A. (2024). A Distinctive Architectural Technique in the Construction of Religious Structures in Central Asia. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 351-8.
9. Doniyorov, A., Mamatov, A., Safarov, S., Khudayberganov, K., Alisher, S., Iskandarov, S., & Babajanov, L. (2025). Educational programs on environmental engineering for water ecosystem protection in Uzbekistan’s schools. *International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies*, 5(1), 669-684.
10. Ochilova, K., Doniyorov, A., Mavlonov, A., Razzoqov, Q., Sulaymonov, F., & Saidusmanov, B. (2025). Integrating Environmental Sustainability into Educational Innovation for Eco-Literate and Climate-Resilient Learning Systems. *Acta Innovations*, 22-30.
11. Doniyorov, A., & Karimov, N. R. (2024). *Uzbekistan's Journey: Transition from Soviet Republic to Independent Nation*.
12. Doniyorov, A., Khaydarov, I., Alimova, R., Asadova, S., Askarov, M., & Odilov, B. A. (2023). Historical Roots of Interethnic Harmony and Tolerance in Uzbekistan. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 145.
13. Odilov, B., Doniyorov, A., Sayfullaev, D., Karimov, N., Juraev, S., Zokirov, B., & Sattorova, Z. (2026, January). Cybersecurity challenges for ethnotourism operators: Strategies for protection. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3345, No. 1, p. 020165). AIP Publishing LLC.
14. Doniyorov, A., Mukhamedov, O., Muzafarova, M., Sapayev, V., Khayitov, J., Shodiyeva, S., & Kiyamov, R. (2025). Integrating Advanced Antenna Technologies into Educational Environments for Enhanced Data Transfer and Communication. *National Journal of Antennas and Propagation*, 7(1), 70-76.